

ОРАЛИҚ ҚУРИЛМАЛАРНИ ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШ ТИЗИМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Sh.O.Erboev

dotsent

R.A.Axmedov

talaba

D.K.Jo'rayeva

talaba

Jizzax politexnika instituti

Email: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10147657>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil

Ma'qullandi: 14-November 2023 yil

Nashr qilindi: 17-November 2023 yil

KEY WORDS

темир йўл кўприклар,
географик ахборот тизими,
электрон карта, кўприк
иншоотлари,

ABSTRACT

Мақолада, анъанавий қоғоз технологияси орқали карта яратилиши билан бир қаторда, компьютер дастурлари асосида, яъни географик ахборот тизими ёрдамида карталар яратиш кўриб чиқилган.

Ҳар қандай техник объект қуйидаги асосий босқичлардан, яъни лойиҳалаш, тайёрлаш, фойдаланиш ва таъмирлашдан ўтади.

Техник диагностиканинг асосий вазифалари: объектни тайёрлашда яроқсиз конструкция ишлаб чиқарилишига йўл қўймаслик, конструкция ишончилигини ошириш ва конструкциялардан фойдаланишда тўғри ишончли хизмат қилиши, тез ва ишончли таъмирланишини таъминлашдир.

Эксплуатация қилинаётган кўприк иншоотларини техник диагностика қилишдан асосий мақсад, уларнинг техник ҳолатини аниқлаш ва ишга яроқлилигини олдиндан баҳолашдир.

Кўприк конструкцияларини техник диагностика қилиш деб, уларнинг техник ҳолатини аниқлаш ва диагностика қилинишига айтилади.

Техник диагностика – бу конструкцияларни ялпи назорат текширувидан ўтказишнинг усули ва воситаси, объектни техник ҳисоблаш, нуқсонларни қидириб топишдан ташкил топган илмий – техник билимлар соҳасидир.

Кўприк конструкциялари диагностикаси натижаларини компьютер технологиялари ёрдамида қайта ишлаш орқали техник ҳолатларининг бошқа турлари ишга яроқли ёки ишга яроқсиз, тўғри ишлаб турувчи ёки нотўғри ишлаб турувчи дейиш мумкин.

Ишга яроқли деб шундай техник ҳолатга айтиладики, кўприк конструкциялари барча эксплуатацион функцияларини сақлаб қолган ҳолда белгиланган чегаравий ҳолатгача ишлайди.

Илмий техник ўсиш жараёни фақат кўприк конструкцияларини қуриш ва лойиҳалашга эмас, балки унинг

эксплуатациясига ва техник ҳолатини башорат қилиш, баҳолаш, назорат қилишга ҳам боғлиқ бўлиши керак [1,2].

Эксплуатация қилинаётган кўприклар тизимини такомиллаштириш ва замонавийлаштиришда, амалий ва назарий илмий тадқиқотлар мослигини таъминлаш талаб этилади. Тизимнинг тарқоқ эмаслигини, бу соҳада замонавий техника ва ишланмалардан фойдаланган ҳолда жадал ўсиб боришини таъминлаш керак [1,2,3,4,5].

Кўприк иншоотларининг конструктив элементларини техник диагностика қилиш учун такомиллаштирилган функционал диагностика тизимини қўллаш мақсадга мувофиқ. Унинг ёрдамида иншоотларни тўғри ишлаб туриши ва уларнинг техник ҳолатини олдиндан баҳолаш вазифалари ечими таъминланган бўлади.

Юқорида келтирилган тизимлардан шуни кўришимиз мумкинки, эксплуатация жараёнида кўприк иншоотларининг техник ҳолатини тизимли равишда назорат қилинса, ундаги содир бўладиган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ва олдини олиш ўз вақтида амалга оширилиши мумкин. Бу эса кўприк конструкцияларининг техник ҳолатлари барқарорлигини таъминлайди ва иншоотлар хизмат муддатларининг умрбоқийлигига олиб келади.

Таклиф этилаётган такомиллаштирилган техник диагностика қилиш тизимининг (1- расм) асосий техник диагностика жараёнининг натижаларини таҳлил қилиш компьютер дастурида амалга оширилиши кўзда тутилган.

1 - расм. Кўприк иншоотларини такомиллаштирилган техник диагностика қилиш тизими

Адабиётлар руйхати:

1. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2008, April). Результаты обследования и испытания эксплуатируемых пролетных строений железнодорожных мостов в условиях сухого жаркого климата. In Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: Тезисы VII Международной конференции (Vol. 23, p. 24).
2. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. *European science review*, (9-10), 184-186.
3. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг усуллари. *Science and Education*, 3(4), 241-246.
4. Эрбоев, Ш. О. (2015). Темир йўл кўприқларидаги носозликларни аниқлаш. Тошкент темир йуллари муҳандислик институти АХБОРОТИ чорак журнали *Toshtymi AXBOROT*, 2, 28-31.
5. Эрбоев, Ш. О. (2010). Оценка эксплуатационной пригодности элементов пролетных строений. *Механика муаммолари*, 1, 47-49.
6. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2007). Результаты обследования пролетных строений железобетонных железнодорожных мостов. Проблемы архитектуры и строительства//*Научно-технический журнал*.-2007, 2, 16-18.
7. Ишанходжаев, А. А., & Эрбоев, Ш. О. (2018). Классификация пролетных строений по прочности при сейсмических воздействиях. *Меъморчилик ва қурилиш муаммолари» Сам ДАКИ*, 4, 16-18.
8. Ганиев, И. Г., Эрбоев, Ш. О., & Соатова, Н. З. (2007). Эксплуатационное состояние железобетонных мостов в условиях сухого жаркого климата в Республике Узбекистан. Мости та тунелг теория, дослщження, практика: Тези доповщей Міжнар. науково-практично, 14-15.
9. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2007). Характеристика существующего парка железобетонных мостов. Проблемы архитектуры и строительства//*Научно-технический журнал*, 3, 16-18.
10. Эрбоев, Ш. О., Жонимова, З. Ш., & Ахмедов, Р. (2023). Темирбетон оралиқ қурилмалари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг мавжуд усуллари. *Journal of Universal Science Research*, 1(2), 509-512.
11. Ганиев, А., & Курбанов, З. (2023). ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 2), 160-163.
12. Kurbanov, Z., & Artiqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 104-106.
13. Kurbanov, Z., & Artiqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 100-103.
14. Parsaeva, N., & Kurbanov, Z. (2023, June). Study of the process of determination of chemically contained water in the concentration of additional cement made on the basis of peroxine waste. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
15. Қурбонов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Центральноазиатский журнал*

образования и инноваций, 2(5), 61-66.

16. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыккулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 43-48.

17. Kurbanov, Z., Rasulova, N., & Ortikulov, D. (2023). TECHNOLOGY OF APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIAL IN PRODUCTION AND CONSTRUCTION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 121-126.

18. Хамракулов, Р. Д., & Жабборов, А. Р. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ В ВУЗЕ.

